

**GEOAXBOROT TIZIMLARINING NAZARIY ASOSLARI VA GAT-
TEXNOLOGIYALARIDAN FOYDALANISH USULLARI****Aleuov A.S.**Qoraqalpoq davlat universiteti,
Geodeziya, kartografiya va tabiiy resurslar kafedrası**Ganiev N.J.**Qoraqalpoq davlat universiteti,
Tabiiy geografiya va gidrometeorologiya kafedrası

Annotatsiya. Maqolada geoaxborot tizimlarning funktsional imkoniyatlarini tahlil qilish, hal qilinadigan vazifalarga qarab aniq dasturiy ta'minotni tanlash, mutaxassislarni tayyorlashda "geoaxborot tizimlar" kursining elementlarini o'qitish xususiyatlari muhokama qilinadi. Maqolada geoaxborot texnologiyalarning rivojlanishining qisqacha tarixi, shuningdek rivojlanishning zamonaviy yo'nalishlari va tendentsiyalari keltirilgan. Geoaxborot tizimlarning kartografiya va masofadan zondlash bilan fanlararo aloqalari, shuningdek geoaxborot texnologiyalar yordamida hal qilinadigan keng ko'lamli muammolarga misollar keltirilgan. Eng ko'p ishlatiladigan dasturiy ta'minot, uning funktsional imkoniyatlari, mutaxassislar tomonidan foydalanish amaliyoti tasvirlangan. GAT dasturiy ta'minot interfeysining intuitivligi darajasi va mutaxassislar tomonidan GAT dasturlarini o'rganish bilan bog'liq muammolar baholanadi. Atrof-muhitni o'rganishda GATdan foydalanishning asosiy yo'nalishlari va amaliy dasturiy GAT vositalarini o'zlashtirish usullari muhokama qilinadi.

Kalit so'zlar: ekologik ta'lim, geoaxborot texnologiyalar (GAT), yerni masofadan zondlash vositalari

Tarixiy jihatdan AKT vositalaridan foydalangan holda fazoviy tahlilning rasmiy usullarining paydo bo'lishi yigirmanchi asrning 60-70-yillar davriga to'g'ri keladi va birinchi kompyuterlarning, so'ngra raqamli qurilmalar, plotterlar, grafik displeylarning yaratilishi va ilmiy maqsadlarda ishlatilishining boshlanishi bilan bog'liq. Geografik

axborot tizimi (GAT) - bu real dunyo ob'ektlarini xaritalash va tahlil qilish uchun ishlatiladigan kompyuter texnologiyasi. 1960-yillarda yaratilgan nazariy baza global avtomatlashtirilgan navigatsiya tizimlari, shuningdek, dastlab harbiy maqsadlarga xizmat qilgan, ammo tezda ilmiy foydalanishga kirgan yer yuzini masofadan zondlash ma'lumotlarini olish tizimlariga asos yaratdi. 1980-yillarning boshlari fazoviy bo'lmagan ma'lumotlar bazalari bilan integratsiya qilish orqali geoaxborot texnologiyalarni qo'llash doirasini kengaytiradigan tijorat "ish stoli" geoaxborot tizimlarining jadal rivojlanishi bilan ajralib turdi. 1980-yillarning oxiridan boshlab xarita ma'lumotlari bilan individual ishlashni qo'llab-quvvatlaydigan foydalanuvchi darajasidagi geoaxborot tizimlar paydo bo'ldi, GAT dasturiy ta'minoti va uskunalari ko'plab amaliy mutaxassislar uchun mavjud bo'ldi. GAT veb-GAT yoki veb-xaritalash xizmatlari (xaritalash veb-xizmatlari) atamasi bilan birlashtirilgan tarmoq dasturlarida GAT texnologiyasining ba'zi asosiy funktsiyalarini amalga oshiradigan mahsulotlar paydo bo'ldi. Geografik axborot tizimlarini (GAT) yer haqida fanlariga (geografiya, geologiya, ekologiya, tuproqshunoslik va boshqalar) tobora keng joriy etish tendentsiyasi, shuningdek, ular bilan chambarchas bog'liq bo'lgan ijtimoiy-iqtisodiy fanlar (iqtisodiyot, tarix va boshqalar) hozirgi vaqtda geoaxborot tadqiqot usullarining samaradorligi va yanada rivojlanishiga olib keldi [20].

Geoaxborot tizimlar kartografiya va masofadan zondlash bilan chuqur bog'liqdir. Ilm-fanning ushbu sohalarini birlashtirish haqida gapirish mumkin, chunki ular umumiy o'rganish ob'ektiga ega, shuning uchun ularning umumiy muammoli yo'nalishi mavjud. Ilm-fanning har bir sohasi geosistemalarni o'rganishning o'ziga xos usulidan foydalanadi: kartografiya – voqelikning majoziy-ramziy modelini yaratish asosida, GAT – raqamli axborot modelini yaratish asosida va aerokosmik tadqiqotlar masofadan olingan Geo – tasvirlardan - "rasm" modellaridan foydalanadi. Bu yerda umumiy havola bu yoki boshqa shaklda taqdim etilgan geografik fazoviy aniqlangan ma'lumotdir. Tadqiqot natijalari, qoida tariqasida, rasmlarni modellashtirish yoki dekodlash asosida olingan kartografik tasvirlar shaklida taqdim etiladi [18, 19].

GAT texnologiya so'rov va statistik tahlil kabi an'anaviy ma'lumotlar bazasi operatsiyalarini xaritada taqdim etadigan to'liq vizualizatsiya va geografik (fazoviy)

tahlilning afzalliklari bilan birlashtiradi. Ushbu imkoniyatlar GATni boshqa axborot tizimlaridan ajratib turadi va uni atrofdagi dunyo tahlil qilish va bashorat qilish, asosiy omillar va sabablarni, shuningdek ularning mumkin bo'lgan oqibatlarini tushunish va aniqlash, strategik qarorlarni rejalashtirish va amalga oshirilayotgan harakatlarning hozirgi oqibatlarini tahlil qilish bilan bog'liq keng ko'lamlı vazifalarda qo'llash uchun noyob imkoniyatlarni taqdim etadi [18, 19].

Sun'iy yo'ldosh masofadan zondlashning asosiy qo'llanmalari atrof-muhit holati va yerdan foydalanish to'g'risida ma'lumot olish, o'simlik jamoalarini o'rganish, qishloq xo'jaligi ekinlarini baholash, tabiiy ofatlar oqibatlarini baholash: toshqinlar, zilzilalar, vulqon otilishi, o'rmon yong'inlari haqida ma'lumotlarni tahlil qilish imkoniyatiga egadir. Masofadan zondlash vositalari tuproq va suv havzalarining ifloslanishini, quruqlikdagi va suvdagi muzlarni, okeanologiyani o'rganishda samarali hisoblanadi. Ushbu mablag'lar atmosferaning holati, shu jumladan global miqyosda ma'lumot olish imkonini beradi. Zondlash ma'lumotlari tasvirlar shaklida, qoida tariqasida, dastlab raqamli shaklda keladi yoki kompyuterda keyingi ishlov berish uchun tarjima qilinadi, shuning uchun masofadan zondlash muammolari raqamli tasvirni qayta ishlash va GAT bilan chambarchas bog'liqdir [17, 5, 6, 14, 11].

Amaliy dasturiy ta'minotni ishlab chiqishning hozirgi darajasida GAT texnologiyalaridan foydalanishning ajoyib imkoniyatlari va ko'plab imkoniyatlari va masofadan turib zondlashning dolzarb va arxiv ma'lumotlarining keng mavjudligi davlat boshqaruv tuzilmalari, ilmiy va jamoat tashkilotlari mutaxassislarining malakali xizmatlariga talabning ortib borishini belgilaydi. Bugungi kunda dasturiy ta'minot bozori shunga o'xshash asosiy funktsiyalarga ega bo'lgan va o'ziga xos geoprocessing va tahlil vositalariga ega bo'lgan o'nlab GAT bilan to'ldirilgan. Faoliyat yo'nalishiga, moliyaviy imkoniyatlarga va muayyan loyihalarda hal qilinadigan vazifalarga qarab, tashkilotlar ko'pincha GAT mutaxassislarini o'ziga xos dasturiy ta'minotdagi tajribasiga e'tibor qaratib jalb qiladilar [4, 10, 2].

Vektorli ob'ektlar geometriyasi, atributlar to'g'risidagi ma'lumotlar, rastrli ma'lumotlar, qoplamalar bilan ishlash uchun barcha GATning o'xshash asosiy funktsiyalarini amalga oshiradigan dasturiy ta'minotni ishlab chiqishda intuitiv

interfeysni amalga oshirishga e'tibor qaratish bizga tanish bo'lmagan dasturlarda yaxshi o'rganilgan GATDA tanish vositalarni tezda topish va ulardan foydalanish imkonini beradi. GAT dasturlarida asosiy operatsiyalarni ishlab chiqarish yaxshi hujjatlashtirilgan jarayon bo'lib, bu boshqa dasturda ishlashga tez o'tish vazifasini ham osonlashtiradi. GAT mutaxassisini tayyorlashda GAT dasturlarining funktsional imkoniyatlarini o'rganish va o'quv muammolarini hal qilishdan tashqari eng yuqori vazifa uning ko'nikmalarini ijodiy darajaga ko'tarishdir, bu bizga tanish funktsiyalarning kombinatsiyalaridan analog va tayyor maslahatlar, algoritmlar, yechim tavsiflari bo'lmagan asl muammolarni hal qilish uchun foydalanishga imkon beradi.

GAT texnologiyalaridan foydalangan holda olib boriladigan tadqiqotlar turli xil murakkablikdagi ko'plab usullardan foydalanishni o'z ichiga oladi. Ishning yakuniy natijasi uchun turli xil talablar to'plami, shu jumladan vazifani bajarish uchun yetarli vaqtni o'z ichiga oladi. Texnik bo'lmagan mutaxassisliklar bo'yicha GATni o'qitish jarayonida faqat kelajakdagi dasturiy ta'minot ishlab chiqaruvchilari uchun amaliy ahamiyatga ega bo'lgan materialni majburiy o'rganish uchun berish ortiqcha bo'ladi, masalan, sferadagi ko'pburchak maydonini hisoblash uchun formulalar. GAT oddiy foydalanuvchini modullarning ishlash mexanizmlarini chuqur o'rganish zarurati bilan yuklamadan ko'plab murakkab operatsiyalardan foydalanishga imkon beradi.

Professional universal GATning asosiy funktsiyalariga quyidagilar kiradi:

- kompyuterga ma'lumotlarni kiritish (ularni import qilish yoki raqamlash orqali);
- ma'lumotlarni konvertatsiya qilish: ma'lumotlarni bir formatdan boshqasiga o'tkazish, xarita proektsiyalarini o'zgartirish, koordinatali tizimlarni o'zgartirish;
- ma'lumotlar bazasida ma'lumotlarni saqlash va boshqarish: maydonlar bilan ishlash funktsiyalari, jadvalga so'rovlar (yozuvlarni atributlari qiymatlari bo'yicha tanlash uchun), jadvallarni umumiy maydon bo'yicha ulash;
- kartometrik operatsiyalar: koordinatalarni, masofalarni, egri chiziqlarning uzunliklarini, ko'pburchak ob'ektlarning perimetrlari va maydonlarini, ular orasidagi sirtlarning maydonlarini va hajmlarini hisoblash;

- fazoviy tahlil (xususiyatlar joylashuvi va aloqalarini tahlil qilish funktsiyalari guruhi): ob'ektlarni tanlash, fazoviy so'rovlar, qoplama operatsiyalari, buferlash; birlashish, tarmoq tahlili, yaqinlik va masofani tahlil qilish, ko'rinishni tahlil qilish, raqamli relyef modellarini yaratish va qayta ishlash va boshqalar.;

- "kartografik algebra" operatsiyalari (bir butun sifatida raster qatlamlarini mantiqiy-arifmetik qayta ishlash uchun);

- ma'lumotlarni vizualizatsiya qilish.

Bundan tashqari, GATning funktsional imkoniyatlari quyidagilarni o'z ichiga olishi mumkin: raqamli tasvirni qayta ishlash; GAT imkoniyatlarini kengaytirish, uni foydalanuvchi talablariga moslashtirishga imkon beradigan o'rnatilgan dasturlash tili (foydalanuvchi interfeysini sozlash, standart vositalarni o'zgartirish va yangilarini qo'shish, muayyan muammolarni hal qilish uchun maxsus dasturlar yaratish).

Yuqorida tavsiflangan GAT funktsiyalari asosiy dastur kodida yoki kengaytma plaginlari (Extension) shaklida amalga oshiriladi. Kengaytmalar dasturning asosiy kodini o'zgartirmasdan, nafaqat dastur yaratuvchisi kompaniyasining dasturchilari, balki ulkan GAT hamjamiyati a'zolari tomonidan ishlab chiqilgan eng zamonaviy GAT tahlil vositalaridan foydalanishga imkon beradi.

GAT kengaytmalarining cheksiz imkoniyatlarini kengaytirmasdan ham, kelajakdagi mutaxassislar to'liq ishni boshlash uchun o'zlashtirishlari kerak bo'lgan ma'lumotlar miqdori juda katta. Talabalarning murakkab GATni (ArcGAT, ArcView, MapInfo, QGAT, GRASS, ENVI, ERDAS, SAGA) o'zlashtirish motivatsiyasini oshirish uchun o'rganishni o'rganish osonroq bo'lgan veb-GATdan boshlash oqilona: Google Maps, GeoMixer; ish stoli ilovalari: Google Earth, SASGAT; va o'rganish biroz qiyinroq: OziExplorer, Global Mapper. Ushbu ilovalardan kamroq imkoniyatlarga ega va natijada sodda, intuitiv interfeysga ega bo'lgan holda, foydalanuvchi darajasidagi xaritalash mahsulotlarini, ob'ektlarning geometrik xususiyatlari to'g'risidagi ma'lumotlarni qisqa vaqt ichida olish va ularni ekologik va biologik tadqiqotlarda ishlatish mumkin [12, 15].

Tabiiy muhitni muhofaza qilish va ulardan oqilona foydalanish bo'yicha tadbirlarni ilmiy rejalashtirish uchun butun hududni tavsiflovchi materiallar kerak

bo'ladi. Kosmosdan yerni masofadan zondlash materiallari tadqiqotchiga optik diapazonda multispektral tadqiqot ma'lumotlari, radar skanerlash ma'lumotlari, shuningdek, multispektral suratga olish, lazer yordamida skanerlash va boshqariladigan va uchuvchisiz samolyotlardan olingan fotosuratlarining Stereo juftliklari ko'rinishidagi tabiiy muhit haqida katta hajmdagi operativ ma'lumotlarni taqdim etadi [16]. Bunday murakkab tadqiqot muammolarini hal qilish uchun sizga nafaqat GAT dasturi (ArcGAT, ArcView, MapInfo, QGAT, GRASS, ENVI, ERDAS, SAGA) kerak bo'ladi, uning rivojlanishi ko'p vaqt talab etadi, shuningdek, muammolarga mos keladigan tabiiy fanlar bilimlarining mustahkam bazasi, matematik tahlil va statistika apparati, ularsiz GAT tahlil vositalaridan foydalanish mumkin emas. Shu bilan birga, oddiyroq GAT bilan ishlashda olingan ko'nikmalar tadqiqotni amalga oshirish uchun zarur bo'lgan harakatlar algoritmining bir qismi sifatida GAT tahlil vositalaridan foydalanishni o'ylab ko'rishga imkon beradi [1, 8, 4, 7, 13, 11].

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Butt, M. & S. Li (2012) "Developing a web-based, collaborative prototype to support public participation", *Applied Geomatics* 4(3): 197-215
2. Chang, Z. & S. Li (2004) "VRML-based 3D Collaborative GAT: A Design Perspective", *Proc. the 4th International Workshop on Web & Wireless Geographical Information System*, 26-27 November 2004, Korea, pp. 344-355
3. Chang, Z. & S. Li (2005) "VRML-Based 3D Collaborative GAT: A Design Perspective", *In Web and Wireless Geographical Information Systems – Lecture Notes in Computer Science*, Volume 3428, Apr 2005, pp. 232–241, Springer Berlin / Heidelberg
4. Chang, Z. & S. Li (2008) "Architectural Design and Prototyping of a Web-based Synchronous Collaborative 3D GAT", *Cartography and Geographic Information Science* 35(2): 117- 132
5. Chen, J., H. Wu, S. Li, A. Liao, C. He & D. Chen (2013) "Temporal Logic and Operation Relations based Knowledge Representation for Land Cover Change Web Service", *ISPRS Journal of Photogrammetry and Remote Sensing*, 83(2013): 140-150

6. Han, G., Chen, J., He, C., Li, S., Wu, H., Liao, A., & Peng, S. (2015). A web-based system for supporting global land cover data production. *ISPRS Journal of Photogrammetry and Remote Sensing*, in press.
7. Huang, W., M. Sun & S. Li (2011) "Augmented-reality GAT for interactions during emergency rescue", Proc. the 2nd ISPRS Workshop on Pervasive Web Mapping, Geoprocessing and Services, 10-12 August 2011, Burnaby, Canada
8. Li, S. & D.J. Coleman (2003) "A Web-based Collaboration System for Managing Distributed GAT Data Production", *Geomatica* 57(1): 59-67
9. Li, S. & J. Gong (2008) "Mashup: a New Way of Providing Web Mapping and GAT Services", Proc. XXI ISPRS Congress, Commission IV, XXXV-B4, pp. 639-648, 3-11 July 2008, Beijing, China
10. Li, S. (2006) "Web-based Collaborative Spatial Decision Support Systems: A Technological Perspective", In *Collaborative Geographic Information System*, Dragicevic, S. & Balram, S. (eds.), pp. 285-315, Idea Group, Inc. (Chapter Sample Pages)
11. Li, S. (2008) "Web Mapping/GAT Services and Applications", In *Advances in Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences: ISPRS Book 2008*, Li, Z. Chen, J., & Baltsavias, M. (eds.), pp.335-354, CRC Press, Taylor & Francis Group
12. Li, S., B. Veenendaal & S. Dragicevic (2011) "Advances, challenges and future directions in web-based GAT, mapping services and applications", In *Advances in Web-based GAT, Mapping Services and Applications*, Li, S., S. Dragicevic & B. Veenendaal, (eds.), pp.3-12, CRC Press, Taylor & Francis
13. Li, S., C. Xiong & Z. Ou (2010) "Development of web-based ice information system", Proc. 1st International Workshop on Pervasive Web Mapping, Geoprocessing & Services (ISPRS Archives XXXVIII-4/W13), 26-27 August, 2010, Como, Italy
14. Li, S., C. Xiong & Z. Ou (2011) "A Web GAT for Sea Ice Information and an Ice Service Archive", *Transactions in GAT*15(2): 189-211

15. Li, S., S. Dragicevic & B. Veenendaal, eds. (2011) Advances in Web-based GAT, Mapping Services and Applications. Volume in ISPRS Book Series, CRC Press, Taylor & Francis Group
16. Востокова, Е.А. Картографирование по космическим снимкам и охрана окружающей среды / Е.А. Востокова, Л.А. Шевченко, В.А. Сушня и др. – М.: Недра, 1982. – 251 с.
17. Кашкин, В.Б. Дистанционное зондирование Земли из космоса. Цифровая обработка изображений: учебное пособие / В.Б. Кашкин, А.И. Сухинин. – М.: Логос, 2001. – 264 с.
18. Лурье, И.К. Основы геоинформатики и создание ГИС. Дистанционное зондирование и географические информационные системы / И.К. Лурье. Часть 1. под ред. А.М. Берлянта. М.: ИНЕКС-92, 2002. – 140 с.
19. Лурье, И.К. Теория и практика цифровой обработки изображений. Дистанционное зондирование и географические информационные системы. / И.К. Лурье, А.Г. Котков. под ред. А.М. Берлянта. – М.: Научный мир, 2003. – 168 с.
20. Полшков, Е.А. Особенности ГИС-технологий при математическом моделировании геоэкологических объектов/ Е.А. Полшков // Материалы 5 всероссийского форума ГИСАссоциации: Геоинформационные технологии, управление, природопользование, бизнес– Москва, 1998.